

Diseño de tornillo de potencia para elevador de motocicleta tipo tijera

M. A. De la Cruz Padilla^{1*}, R. C. García Gómez¹, J. C. Niños Torres¹, H. Valencia Sánchez¹, L. A. Morales Alias¹

¹Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Carretera Panamericana K.M. 1080, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

[*mpadilla@tuxtla.tecnm.mx](mailto:mpadilla@tuxtla.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se utilizaron las ecuaciones de diseño mecánico para crear el tornillo de potencia empleado en un elevador de motocicleta tipo tijera, para lo cual se determinó la fuerza soportada en el tornillo a diferentes inclinaciones y las reacciones en las articulaciones de la estructura propuesta con diferentes factores de seguridad. Con los datos de la fuerza soportada en el tornillo se propuso dimensiones y material para su construcción; se realizó el análisis considerando la teoría de Von Mises y fallo por pandeo. Se obtuvo las reacciones en las articulaciones de la estructura tipo tijera, se verificó que el material y dimensiones del tornillo propuesto es idóneo para las condiciones que estará sometido.

Palabras clave: *Diseño, tornillo, potencia, elevador.*

Abstract

The mechanical design equations were used to create the power screw used in a motorcycle scissor lift, for which the force supported on the screw at different inclinations and the reactions in the joints of the proposed structure with different factors of security. With the data of the force supported in the screw, dimensions and material were proposed for its construction; The analysis was carried out considering the Von Mises theory and buckling failure. The reactions in the joints of the scissor-type structure were obtained, it was verified that the material and dimensions of the proposed screw is suitable for the conditions that it will be subjected to.

Key words: *Design, screw, power, elevator.*

Introducción

Los elevadores para motocicletas son mecanismos de tipo tijeras que permiten desplazarse a distintas alturas de fácil instalación y empleo, su clasificación por lo general se hace por su principio de funcionamiento, así como también por sus formas de accionamiento entre las que se tiene los hidráulicos, electrohidráulicos, neumáticos, hidroneumáticos y por tornillo de potencia [1].

Figura 1. Elevador de motocicleta [2]

A continuación, se hace uso de las ecuaciones de diseño mecánico para crear el tornillo de potencia tipo ACME el cual será utilizado un elevador de motocicleta tipo tijera.

Metodología

Carga de falla

Para determinar la carga de falla en el elevador se tomó en cuenta la motocicleta de mayor peso de la empresa AVA MOTO MÉXICO la cual es el modelo AVA350-6 STORMFLY con un peso de 170 kg [3]. Por otro lado, las normas mexicanas de diseño de montacargas recomiendan un factor de seguridad de 2.5 a 3 [4] por lo que se realizó el proceso de diseño para un factor de seguridad de 2.7 y además se presenta los resultados para factores de 2.5 y 3 con la finalidad de comparar los resultados y analizar la manera en que esto afecta al diseño.

$$F.S. = \frac{P_{falla}}{P_{perm}} \quad \therefore \quad P_{falla} = (2.7)(170 \text{ kg}) = 459 \text{ kg} \quad \text{Ecuación 1. Factor de seguridad}$$

Tabla 1. Fuerza de falla para diferentes factores de seguridad.

<i>F.S</i>	<i>P_{falla}</i> [Kg]	<i>P_{falla}</i> [N]
2.5	425	4513
2.7	459	5003
3	510	4169

Fuerzas en el tornillo de potencia

El principio de funcionamiento del elevador se basa en una estructura metálica que utiliza la geometría y funcionamiento de las tijeras, para aumentar la distancia entre los extremos de las barras, mediante la fuerza que será aplicada por el tornillo de potencia [1]. A medida que el tornillo avanza, va moviendo las barras en que se apoya el tornillo ACME, éstas a su vez y gracias a sus uniones articuladas con los pasadores, mueven el resto de las barras elevando la estructura.

Figura 2. Diagrama de cuerpo libre de la estructura del elevador propuesto.

Donde:

L = Longitud de los eslabones. Se considera a L como la longitud de un eslabón en un ángulo cero.

P = Carga que se aplica en la plataforma (tabla 1)

F_t = Fuerza que se aplica en el tornillo de potencia ACME.

θ = Ángulo de rotación de la estructura.

Cuando el elevador se despliega sufriendo una rotación θ en sentido contrario a las manecillas del reloj solo efectúa trabajo.

- La fuerza del tornillo F_t al desplazarse a lo largo del eje X (horizontalmente).
- El peso, al desplazarse P a lo largo de la dirección Y (vertical).
- El peso del elevador está incluido en el peso P y los rozamientos se desprecian.

Para un desplazamiento común dθ, por el principio de conservación de energía el trabajo desarrollado por el tornillo de potencia d(F_t) al empujar la estructura desplazándose una distancia dx; es la energía que se emplea en elevar el peso un incremento de altura dy (d(E_{pot})), incremento de su energía potencial.

$$d(F_t) = F_t \cdot dx \quad d(E_{pot}) = P \cdot dy$$

Más la energía perdida al vencer los rozamientos, el cual se desprecia nos queda:

$$F_t \cdot dx = P \cdot dy \quad \therefore \quad F_t = P \frac{dy}{dx}$$

De la figura 2 se obtiene:

$$dx = L \cdot \text{sen} \cdot d\theta \quad dy = L \cdot \text{cos} \cdot d\theta$$

De tal forma que:

$$F_t = \frac{P}{\tan \theta} \quad \text{Ecuación 2. Fuerza en el tornillo de potencia}$$

Por lo anterior se tiene que la fuerza requerida disminuye a medida que aumenta θ , se considera un ángulo mínimo $\theta = 10^\circ$ para que el elevador no se bloquee a la cual se le llama posición inicial de tijera plegadas. El peso máximo que se le aplicará a la plataforma será de $460 \text{ kg} = 4,513 \text{ N}$ y sustituyendo en la ecuación 1 se tiene las fuerzas F_t .

Tabla 2. Fuerza en el tornillo (F_t) en Newtons a diferentes ángulos y F.S.

θ [°]	F.S. = 2.5	F.S. = 2.5	F.S. = 2.5
	$P_{falla} = 425 \text{ N}$	$P_{falla} = 459 \text{ N}$	$P_{falla} = 510 \text{ N}$
10	23,644	25,595	28,373
20	11,454	12,399	13,746
30	7,221	7,817	8,666
40	4,968	5,378	5,962
50	3,498	3,787	4,198
55	2,919	3,160	3,503

Reacciones en los apoyos y en las articulaciones de la estructura

De los resultados anteriores se determina que la mayor fuerza (F_t) se requiere cuando comienza la subida. Por lo tanto, las reacciones de los apoyos, esfuerzos tanto en el tornillo de potencia ACME y la estructura se determinan para el instante $\theta=10^\circ$ lo que se considerará como el punto inicial para cargar la estructura.

La estructura es simétrica por lo que se analiza una de las dos subestructuras paralelas que componen el elevador por lo que la fuerza del tornillo es igual a $F_t/2$ y el peso que se utiliza para el análisis es la mitad del total que soporta el elevador ($P/2$).

Figura 3. Estructura del elevador

Se calculan las reacciones en los apoyos y articulaciones a que está sometida la subestructura en equilibrio estático para una elevación de ángulo θ con respecto a la horizontal. Quedando las fuerzas en función de P , para ello se hace el estudio de equilibrio estático.

Sección A-B.

Figura 4. Sección A-B

$$\begin{aligned} \circlearrowleft \sum M_A = 0 & \quad -\left(\frac{P}{2}\right)\left(\frac{x}{2}\right) + (B_y)(x) = 0 & \quad B_y = P/4 \\ \rightarrow \sum F_x = 0 & \quad A_x = 0 & \quad A_x = 0 & \quad \uparrow \sum F_y = 0 & \quad -\frac{P}{2} + A_y + B_y = 0 & \quad A_y = P/4 \end{aligned}$$

Fuerzas que interactúan en el rodamiento superior.

Figura 5. Rodamiento superior

$$\rightarrow^+ \sum F_x = 0 \quad B'_x = \frac{F_t}{2} \qquad \uparrow^+ \sum F_y = 0 \quad B'_y = B_y$$

Sección A-C-E.

Figura 6. Elemento A-C-E

$$\begin{aligned} \rightarrow^+ \sum F_x = 0 \quad A_x = C_x = 0 \qquad \curvearrowright^+ \sum M_c = 0 \quad (A_y)(x/2) + (A_x)(y/2) - (E_y)(x/2) = 0 \\ \text{Siendo } A_x = 0 \\ E_y = \frac{(A_y)(x/2)}{x/2} \qquad \therefore E_y = A_y = P/4 \\ \uparrow^+ \sum F_y = 0 \quad -A_y + C_y - E_y = 0 \qquad \therefore C_y = A_y + E_y = P/2 \end{aligned}$$

Sección B-C-D.

Figura 7. Elemento B-C-D

$$\rightarrow^+ \sum F_x = 0 \quad D_x - C_x - B'_x = 0 \quad \therefore D_x = F_t/2 \qquad \uparrow^+ \sum F_y = 0 \quad D_y - C_y - B'_y = 0 \quad \therefore C_y = \frac{3}{4}P$$

En resumen, se tienen que las reacciones son:

Tabla 3. Reacciones en la estructura propuesta para diferentes F.S.

Reacción	Magnitud de las reacciones [N]		
	F.S. 2.5	F.S. 2.7	F.S. 3
$A_x = 0$	0	0	0
$A_y = P/4$	1,042.25	1,128.25	1,250.75
$B_y = P/4$	1,042.25	1,128.25	1,250.75
$C_x = 0$	0	0	0
$C_y = P/2$	2,256.5	2,256.5	2,256.5
$D_x = F_t/2$	12,797.25	12,797.5	12,797.25
$D_y = \frac{3}{4}P$	3,384.75	3,384.75	3,384.75
$E_x = P/4$	1,128.25	1,128.25	1,128.25

Tornillo de potencia ACME.

La mayor fuerza a la que se someterá el tornillo de potencia es cuando el ángulo $\theta = 10^\circ$ para lo que $F_t = 25,595 \text{ N} = 5,754 \text{ lb}$ para un F.S. 2.7; F_t es la carga (W) a la que el tornillo está sometido. Considerando un tornillo ACME con las especificaciones: diámetro de cresta (d_c) de 1 pulgada, número de roscas por pulgadas (n) de 5 [5].

Figura 8. Posición de la carga en el tornillo ACME [5]

Considerando un tornillo de roscado sencillo ($m=1$) y aplicando la ecuación para determinar el avance tenemos que:

$$l = (m)(p) = (m)\left(\frac{1}{n}\right) = (1)\left(\frac{1}{5}\right) = 0.2 \quad \text{avance}$$

Además, se tiene que:

$$d_p = d_c - 0.5p - 0.01 = 1 - (0.5)(0.2) - 0.01 = 0.89 \text{ pulg} \quad \text{Diámetro de paso}$$

$$d_r = d_c - 2(0.5p + 0.01) = 1 - (2)[(0.5)(0.2) + 0.01] = 0.78 \text{ pulg} \quad \text{Diámetro de raíz}$$

De las ecuaciones de diseño [5]:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{l}{\pi d_p}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{0.2}{\pi(0.89)}\right) = 4.0914^\circ$$

$$\theta_n = \tan^{-1}\left(\cos \alpha \cdot \tan \frac{\beta}{2}\right) = \tan^{-1}\left(\cos 4.0914 \cdot \tan \frac{29}{2}\right) = 14.4646^\circ$$

Se considera un diámetro de collarín de 0.92 pulgadas por lo que $r_c = 0.445 \text{ pulg}$.

Los coeficientes de fricción seleccionados en base a un tornillo de acero [5] son $\mu = 0.17$ para el coeficiente de fricción entre las roscas y $\mu_c = 0.15$ para el coeficiente de fricción para el collarín

El par de torsión que se requiere para elevar la carga se obtiene con la ecuación.

$$T_R = W \left[\frac{(d_p/2)(\cos \theta_n \tan \alpha + \mu)}{\cos \theta_n - \mu \tan \alpha} + r_c \mu_c \right] \quad \text{Ecuación 3. Par de torsión para elevar la carga [5]}$$

$$T_R = 5,754 \left[\frac{(0.89/2)((\cos 14.4646)(\tan 4.0914) + 0.17)}{\cos 14.4646 - 0.17 \tan 4.0914} + (0.445)(0.15) \right] = 1,024.82 \text{ lb} - \text{pulg}$$

Para los análisis de diseño en el caso de roscas ACME la carga normal en la rosca está inclinada hacia el eje debido al ángulo de la rosca 2α y al ángulo del avance λ .

Considerando P_n como la fuerza que actúa perpendicular a la cuerda del tornillo.

$$P_n = \frac{W}{\cos \theta_n \cos \alpha - \mu \sin \alpha} = \left(\frac{5,754 \text{ lb}}{\cos(14.4646) \cdot \cos(4.0914) - 0.17 \cdot \sin(4.0914)} \right) = 6,033.31 \text{ lb}$$

El esfuerzo cortante en el cuerpo (τ), debido al momento de torsión T_R en el exterior del tornillo [5], es:

$$\tau = \frac{16 T_R}{\pi \cdot d_r^3} = \frac{16(1,024.82)}{\pi(0.78)^3} = 10,998.5 \text{ psi}$$

El esfuerzo axial normal nominal (σ) considerando F como P_n es:

$$\sigma = -\frac{4F}{\pi \cdot d_r^2} = -\frac{4(6,033.31)}{\pi(0.78)^2} = -12,626.3 \text{ psi}$$

El esfuerzo de apoyo (σ_B) es, con una rosca que soporta 0.38 F [5].

$$\sigma_{B-1} = -\frac{2(0.38F)}{\pi(d_p)(1)(p)} = -\frac{2(0.38)(6,033.31)}{\pi(0.89)(1)(0.2)} = 8,199.73 \text{ psi}$$

El esfuerzo flexionante en la raíz de la rosca (σ_B) con una rosca que soporta 0.38 F [5], es

$$\sigma_{B-2} = \frac{6(0.38F)}{\pi(d_r)(1)(p)} = \frac{6(0.38)(6,033.31)}{\pi(0.78)(1)(0.2)} = 28,068.3 \text{ psi}$$

Existe un esfuerzo cortante circunferencial en el extremo de la sección transversal de la raíz de la rosca de $\tau = 10,998.5 \text{ psi}$. Los esfuerzos tridimensionales son los siguientes:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= 28,068.3 \text{ psi} & \tau_{xy} &= 0 \\ \sigma_y &= 0 & \tau_{yz} &= 10,998.5 \text{ psi} \\ \sigma_z &= -12,626.3 \text{ psi} & \tau_{zx} &= 0 \end{aligned}$$

A continuación, se presenta el cálculo de esfuerzo de Von Mises.

$$\sigma' = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]^{1/2} \quad \text{Ecuación 4. Esfuerzo de Von Mises}$$

$$\begin{aligned} \sigma' &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(28,068.3 - 0)^2 + (0 + 12,626.3)^2 + (-12,626.3 - 28,068.3)^2 + 6(0^2 + 10,998.5^2 + 0^2)]^{1/2} \\ \sigma' &= 40,798.9 \text{ psi} \approx 41 \text{ ksi} \end{aligned}$$

Lo anterior se calculó para factores de seguridad 2.5 y 3.

Tabla 4. Esfuerzos en el tornillo de potencia con diferentes factores de seguridad

	F.S. 2.5	F.S. 2.7	F.S. 3
Par para elevar la carga [T_R] en lb	946.72	1,024.82	1,136
Fuerza perpendicular a la cuerda del tornillo [P_n] en lb	5,573.52	6,033.31	6,688.12
Cortante por el par de torsión T_R [τ] en psi	10,160.3	10,998.5	12,191.7
Esfuerzo axial normal nominal (σ) en psi	-11,664.1	-12,626.3	-13,996.7
Esfuerzo de apoyo (σ_{B-1}) en psi	7,574.84	8,199.73	9,089.66
Esfuerzo flexionante en la raíz de la rosca (σ_{B-2}) en psi	25,929.2	28,068.3	31,114.6
Esfuerzo de Von Mises en psi	37,689.7	40,798.9	45,226.5

Para $F.S= 2.7$ el esfuerzo $\sigma_x = 28,068.3 \text{ psi}$ es un esfuerzo principal. Los esfuerzos restantes pueden transformarse utilizando la ecuación del esfuerzo plano; de tal manera que, los esfuerzos principales son:

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_y - \sigma_z}{2}\right)^2 + (\tau_{yz})^2}$$

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{0 - 12,626.3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0 - (-12,626.3)}{2}\right)^2 + (10,998.5)^2}$$

$$\sigma_1 = 6,368.45 \text{ psi} \qquad \sigma_2 = -18,994.7 \text{ psi}$$

Si se ordenan los esfuerzos principales respecto a $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

$$\sigma_1 = 28,068.3 \text{ psi} \qquad \sigma_2 = 6,368.45 \text{ psi} \qquad \sigma_3 = -18,994.7 \text{ psi}$$

Cálculo del esfuerzo cortante máximo.

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{28,068.3 + 18,994.7}{2}$$

$$\tau_{max} = 23,531.5 \text{ psi}$$

Pandeo del tornillo

Se consideró al tornillo de potencia en el análisis de pandeo como extremos articulados por lo tanto $L_e = L$.

Figura 9. Posiciones de la estructura del elevador

Debido a que es un perfil circular los momentos de inercia es:

$$I_x = \frac{\pi \cdot d^4}{64} = \frac{\pi(0.019812)^4}{64} = 7.56281 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{min}}{L_e^2} \quad \text{Ecuación 5. Carga crítica de pandeo}$$

Se realizó el primer análisis de pandeo para un ángulo 10° en los eslabones tipo tijera, con una longitud de trabajo en el tornillo de 0.359 m y se utilizó el material acero 4140-T con un módulo de elasticidad de 200 GPa [6], para el cálculo del momento de inercia se consideró el diámetro de raíz del tornillo de potencia $d_r = 0.78 \text{ pulg} = 0.019812 \text{ m}$.

$$P_{cr} = \frac{\pi^2(200)(7.56281 \times 10^{-9})}{(0.359)^2} = 115,831 \text{ N}$$

Para el segundo análisis se consideró el ángulo de su máxima elevación de trabajo 50° se conservan los mismos datos anteriores excepto la longitud de trabajo a compresión del tornillo de potencia el cual es de 0.711 m para estas condiciones.

$$P_{cr} = \frac{\pi^2(200)(7.56281 \times 10^{-9})}{(0.780)^2} = 24,537 \text{ N}$$

Resultados

Se presenta la metodología para el diseño de un tornillo de potencia. Se obtuvo las ecuaciones para determinar las reacciones en las articulaciones de la estructura tipo tijera el cual es necesario para el análisis de cada uno de los elementos del elevador de motocicleta.

Se obtuvo los esfuerzos que actúan sobre el tornillo de potencia y los cálculos se realizaron para diseños con factor de seguridad de 2.5, 2.7 y 3 el cual es el rango sugerido para tornillos de potencia en elevadores de carga [4].

Trabajo a futuro

Se sugiere realizar el diseño de los elementos de la estructura tipo tijera, de los pernos a utilizar en las articulaciones de la estructura y las soldaduras.

Se propone realizar el diseño haciendo uso de algún software de elemento finito y comparar los resultados del esfuerzo de Von Mises en el tornillo de potencia y las reacciones en la estructura.

Conclusiones

La variación de 2.5 a 3 en el factor de seguridad genera una variación en la fuerza de falla del tornillo de 85 N que corresponde al 3.3 % mientras que el esfuerzo de Von Mises existe una variación de 7.54 ksi lo que corresponde a un 17 % (tabla 4).

El material que se sugiere para maquinar el tornillo ACME es acero 4140-T con un límite de fluencia de 62 ksi [6]; los resultados presentados en la tabla 4 son para un tornillo de 1 pulgada del cual se obtuvo que el esfuerzo de Von Mises se encuentra en el rango de 38-45 ksi; con los datos antes mencionado se tiene que el esfuerzo de fallo está por debajo del límite de fluencia del material.

Respecto al pandeo del tornillo (ecuación 5) la carga crítica es de 115.83 kN el cual es mayor a los 23.64 – 28.37 kN (tabla 1) a los que estará sometido el tornillo en la posición inicial (ángulo de inclinación 10°) con F.S. 2.5 – 3; de igual manera para el mismo rango del factor de seguridad y la posición final del elevador (ángulo de inclinación 50°) la carga crítica obtenida para el pandeo es de 24.54 kN y el tornillo estará sometido a 3.5 – 4.2 kN. En ambos casos para la posición inicial y final la carga a la cual estará sometido el tornillo de potencia no sobre pasa la fuerza crítica para el pandeo por lo que en ninguno de las dos posiciones fallará.

Por lo anterior se concluye que el tornillo con las dimensiones y material propuesto no fallará debido a las cargas y condiciones que será sometido.

Referencias

- [1] D. G. Chávez Pérez, «Elevador de tijera por accionamiento hidráulico,» Universidad de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, 2015.
- [2] Jomafa - Herramientas profesionales para automoción, «Elevador hidraulico de motos 450 kilos,» 05 08 2021. [En línea]. Available: <https://www.jomafa.com/elevadores-moto/3482-elevador-hidraulico-de-motos-450-kilos.html>. [Último acceso: 05 08 2021].
- [3] Unison International, S.A., «Unisoninternationalsa · Tienda de repuestos para coches,» 1 12 2016. [En línea]. Available: <https://www.facebook.com/unisoninternationalsa/posts/396212867376306/>. [Último acceso: 05 08 2021].
- [4] L. D. Badillo Gómez, «Diseño de un elevador montacargas con capacidad de 500 kilogramos,» Ciudad de México, 2016.
- [5] R. G. Budynas y N. J. Keith, Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2008.
- [6] F. P. Beer, J. E. R. Johnston, J. T. Dewolf y D. F. Mazurek, Mecánica de materiales, México, Distrito Federal: McGraw-Hill, 2010.